

ILDIZ VA UNING VAZIFASI, ILDIZNING TURLARI.ILDIZNING BIRLAMCHI VA IKKILAMCHI ANATOMIK TUZILISHI

Rahmonaliyeva Gullola Odiljon qizi

Abdullayeva Nozima Bahodir qizi

ADPI Biologiya (kechki) yo'nalishi 101-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15533208>

Аннотация: Корень — один из важнейших вегетативных органов в жизни растений. Он не только закрепляет растение в почве, но и играет ключевую роль в поглощении воды и растворенных в ней минералов и доставке их в организм растения. Кроме того, у некоторых растений корни выполняют различные специализированные функции, такие как хранение питательных веществ, вегетативное размножение и поглощение кислорода из воздуха. Уникальные характеристики структуры корней являются важным фактором адаптации растений к среде обитания.

Abstract: The root is one of the most important vegetative organs in the life of plants. It not only fixes the plant to the soil, but also plays a key role in absorbing water and minerals dissolved in it and delivering them to the plant body. In addition, in some plants, the root also performs various special functions, such as accumulating reserve nutrients, vegetative reproduction, and absorbing oxygen from the air. The specific features of the root structure are an important factor in the adaptation of plants to their living environment.

Ключевые слова: корень, минерал, резерв, вегетативное размножение, горизонтальный корень, метаморфизированный, паразитический корень.

Keywords: root, mineral, reserve, vegetative propagation, horizontal root, metamorphosed, parasitic root.

Ildiz – barcha yuqori tuzilgan o'simliklarning asosiy vegetativ organlaridan biri bo'lib, u dastlab urug' unib chiqqanda radikula (ildizcha)dan hosil bo'ladi. Biologik jihatdan ildiz o'simlik organizmida muhim hayotiy funksiyalarni bajaradigan, morfologik tuzilishi va rivojlanish jihatidan poya va bargdan farq qiluvchi organ hisoblanadi. Uning asosiy vazifalari qatoriga o'simlikni tuproqqa mustahkamlash, suv va unda erigan mineral moddalarni yutib olish, ularni yuqoriga – poya va barglarga yetkazish, ba'zi hollarda esa oziq moddalarni zaxiralash, vegetativ ko'payish va qo'shimcha ixtisoslashgan funksiyalarni bajarish kiradi. Ildiz asosan yer ostida rivojlanadi. Bu uni yorug'likdan chetda ushlab turadi va aynan shuning uchun ildiz hujayralarida xlorofill pigmenti bo'lmaydi, u yashil rangda bo'lmaydi va fotosintez jarayonini bajarmaydi. Biroq ayrim o'simliklarda, xususan epifitlar yoki suv o'simliklarida havo ildizlari yashil bo'lib, ba'zan fotosintez qilish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Ildiz barg va tugun hosil qilmaydi, bu ham uning poyadan asosiy morfologik farqlaridan biridir. Ildizning asosiy morfologik qismlari quyidagilardan iborat: Ildiz uch qismi – doimiy bo'linish zonasi, cho'zilish zonasi va so'rish zonasi kabi funktsional zonalarga ajraladi. So'rish tukchalari – juda nozik, mikroskopik ildiz tukchalari orqali suv va unda erigan moddalarning faol so'rilishi ta'minlanadi. Bu tukchalar har bir ildizda minglab sonlarda bo'lib, so'rish maydonini keskin oshiradi. Yon ildizlar – asosiy ildizdan tarmoqlanib chiqib, tuproqdagi katta maydonni qamrab oladi va o'simlikni oziq bilan barqaror ta'minlaydi.

Ildizning o'sish sur'ati iqlim, tuproq sharoiti, namlik darajasi va o'simlikning o'ziga xos fiziologik xususiyatlariga bog'liq. Har bir o'simlik turiga xos bo'lgan ildiz tizimi uning ekologik

moslashuvi va yashash muhitiga qarab shakllanadi. Masalan, cho'l o'simliklarida ildiz chuqur bo'lib, yer ostidagi chuqur suv qatlamlariga yetib boradi. Botqoqlikda yoki o'ta nam muhitda yashovchi o'simliklarda esa ildizlar sirtki qatlamlarda keng tarmoqlanadi va ko'pincha havodan ham kislorod olishga moslashgan bo'ladi. Ildiz o'z tuzilishida asosan uchta asosiy to'qima tizimiga ega: qoplovchi to'qima (epidermis), asosiy to'qima (korteks), va o'tkazuvchi to'qima (markaziy silindr). Ildizning markaziy qismini silindrsimon markaziy silindr tashkil qiladi. Unda o'tkazuvchi to'qimalar – ksilema (suv va mineral moddalarning yuqoriga harakati) va floema (organik moddalarning pastga harakati) joylashgan bo'lib, ular orqali o'simlikning barcha qismlarida moddalar almashinuvi ta'minlanadi. Ildiz o'simlik tanasining yer ostida joylashgan va bir nechta asosiy hayotiy funksiyalarni bajaradigan organi hisoblanadi. U faqatgina o'simlikni tuproqqa mahkamlab turish bilan cheklanmay, balki tuproqdan suv va oziq moddalarning yutilishi, moddalarning o'tkazilishi, zaxira oziq moddalarning to'planishi, vegetativ ko'payish va hatto maxsus funksiyalarni bajarish bilan ham ajralib turadi. Ildizning eng faol va muhim funksiyalaridan biri bu suv va unda erigan anorganik (mineral) moddalarni tuproqdan o'zlashtirishdir. Tuproq tarkibida erigan holda mavjud bo'lgan mineral tuzlar ildiz tukchalari yordamida yutiladi. Bu moddalarning ko'pchiligi o'simlik uchun zarur bo'lgan oziq moddalar bo'lib, ular o'sish va rivojlanish jarayonlarida ishtirok etadi. Ayniqsa, ildiz tukchalari soni va uzunligi ildizning suv yutish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Odatda, har bir kichik ildizda minglab tukchalar bo'lib, ular tuproqning katta qismini qamrab oladi va o'simlikka doimiy oziqa oqimini ta'minlaydi. Ba'zi o'simliklarda, ayniqsa ikki yillik va ko'p yillik madaniy o'simliklarda ildiz oziq moddalarni zaxira qilishga moslashgan bo'ladi. Masalan, sabzi, lavlagi, turp kabi ildizmevalarda karbongidratlar, shakarlar va boshqa moddalar ko'p miqdorda to'planadi. Bu moddalar keyingi vegetatsiya davrida o'simlikning yangi novdalari va generativ organlarini hosil qilishda sarflanadi. Shu bois bu turdagi o'simliklar oziq-ovqat sanoatida, tibbiyotda va chorvachilikda keng qo'llaniladi.

O'simliklarning ildiz tizimi o'zining tuzilishi, kelib chiqishi, shakli va funksiyalariga ko'ra turli xil bo'lishi mumkin. Bu xilma-xillik o'simliklarning yashash sharoitlariga moslashuvini ko'rsatadi. Ildizlarning turli turlarga bo'linishi, ularning tuzilishi va biologik ahamiyatini to'liq anglash o'simliklar hayotini chuqurroq o'rganishga zamin yaratadi.

Ildizlar kelib chiqishiga ko'ra:

1. Asosiy ildiz (birlamchi ildiz): Bu ildiz urug' unib chiqqanda embrion ildizchasidan rivojlanadi. Asosiy ildiz odatda vertikal yo'nalishda o'sadi va o'simlik tanasini tuproqqa mahkam bog'laydi. U ko'p hollarda boshqa ildizlarga nisbatan yirikroq va chuqurroq joylashadi. Masalan, sabzi, turp, loviya kabi o'simliklarda asosiy ildiz juda yaxshi rivojlangan. Asosiy ildiz markaziy ildiz tizimini tashkil etadi.

2. Yon ildizlar: Asosiy ildizdan lateral tarzda o'sib chiqadigan ildizlar yon ildizlar deb ataladi. Ular o'simlikni tuproqqa yanada mustahkam bog'laydi, suv va oziq moddalarni kengroq maydondan so'rib oladi. Har bir asosiy ildizda ko'plab yon ildizlar hosil bo'lishi mumkin.

3. Qo'shimcha ildizlar: Bu ildizlar poya, barg yoki boshqa vegetativ qismlardan rivojlanadi. Ular o'simlikning shikastlangan qismidan keyin yoki vegetativ ko'payish jarayonida hosil bo'ladi. Qo'shimcha ildizlar, ayniqsa, vegetativ ko'payadigan o'simliklarda muhim ahamiyatga ega. Masalan, kartoshka, qulupnay, qamish singari o'simliklarda uchraydi.

Xulosa. O'simliklarning ekologik sharoitlarga moslashishidagi muhim omil bu – ikkilamchi anatomik tuzilma yordamida o'simliklar uzoq muddat davomida yashashlari uchun zarur bo'lgan resurslarni taqsimlash va tashish jarayonlarini yaxshilashdir. U o'simlikning o'zgaruvchan sharoitlarda samarali rivojlanishiga, o'sish tizimlarini kengaytirishga va ko'payishga imkon yaratadi. Bu jarayonlar o'simliklarning ekologik muvaffaqiyatini ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Shunday qilib, ikkilamchi anatomik tuzilma o'simliklar uchun muhim ekologik va funksional ahamiyatga ega. U o'simliklarning o'zgaruvchan ekologik sharoitlarda muvaffaqiyatli yashashini ta'minlaydi, o'zining kuchli mexanik va oziqlanish tizimlarini ishlab chiqadi va hayotiy jarayonlarini davom ettirish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni yaratadi. Bu tuzilma o'simliklar hayotining davomiyligini oshirib, ularni turli tabiiy sharoitlarda barqaror bo'lishga yordam beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva, N. B. (2021). O'simliklarning biologik xususiyatlari va morfologiyasi. Andijon: Andijon Davlat Pedagogika Instituti.
2. Gulomov, S. A. (2018). O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. Kuznetsov, A. I. (2015). Botanika: O'simliklar morfologiyasi va anatomiyasi. Moskva: Moskva universiteti nashriyoti.
4. Maksudov, T. T., & Usmanov, A. A. (2019). O'simliklar anatomiya va ekologiyasi. Tashkent: O'qituvchi nashriyoti.